

Sócio-história do contato entre o vêneto e o português: um estudo de caso

Socio-history of the contact between Veneto and Portuguese: a case study

Ludimilla Rupf Benincà
Universidade Federal do Espírito Santo,
Vitória, Brasil
ludimillarupf@gmail.com

Abstract: It is known that many immigrants who came to Brazil had difficulties in maintaining their language and culture because speaking or showing appreciation for their native language was forbidden for a long time. This happened very strongly with Italian immigrants, but this was not the only or the main reason why their language was not maintained. In this paper, we analyse the trajectory of disappearance of the Veneto, an Italian language spoken by many immigrants who arrived in Brazil. Focusing on the family Benincà, we interviewed some members of this family who had contact with the Veneto. In addition, we evaluated in online databases in which generation of the family the Veneto disappeared. Our scientific base were authors addressing linguistic contacts such as Weinreich (1970 [1953]); Schiffman (1997); Baker and Jones (1998); Montrul (2013); among others, as well as researchers who analyzed different situations of linguistic contact in Brazil.

Keywords: Linguistic Contacts; Italian immigration; Veneto.

Resumo: Sabemos da dificuldade de muitos imigrantes que vieram para o Brasil em manterem suas marcas culturais, já que muitos deles foram durante algum tempo proibidos de expressarem-se em sua língua ou mesmo de revelarem apreço por suas origens. Essa situação se deu de forma bastante notável com os imigrantes italianos, mas não foi essa a única ou mesmo a principal razão pela qual sua língua não foi preservada. Neste trabalho, analisamos a trajetória

de desaparecimento do vêneto, língua italiana falada por muitos dos imigrantes que chegaram em solo espírito-santense, considerando a família Benincà. Para isso, entrevistamos alguns membros dessa família que tiveram contato com o vêneto, além de avaliarmos, por meio de formulários preenchidos online, em que geração em relação aos imigrantes se deu esse desaparecimento. Fundamentamo-nos na literatura científica sobre os Contatos Linguísticos, como Weinreich (1970 [1953]); Schiffman (1997); Baker e Jones (1998), Montrul (2013), entre outros, bem como pesquisadores que analisaram diferentes situações de contato linguístico no Brasil.

Palavras-chave: Contato Linguístico; Imigração italiana; Vêneto.

1 Introdução

O reconhecimento de que o Brasil é um país multilíngue em termos de usos linguísticos em diferentes domínios parece estar escapando do ambiente acadêmico e começa, a passos lentos, a ser expandido para domínios mais leigos, até mesmo no âmbito jornalístico. Com a publicação, em 2010, do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, passamos a enxergar os falantes que até então oscilavam nas políticas linguísticas nacionais entre invisíveis e silenciados. Nesse cenário, inclui-se ainda a cooficialização, em alguns municípios brasileiros, de idiomas falados por seus habitantes, que passa a ser um instrumento legal com o intuito de promover o *status* de tal língua.

O fato é que temos como línguas oficiais o português, falado pela maioria da população, e a Língua Brasileira de Sinais, mas são diversas as línguas faladas em nosso território, o que desmistifica a ideia de país monolíngue, conforme apresenta Maher (2013), que ainda acrescenta que o multilinguismo é a normalidade, já que os 193 países reconhecidos pela ONU falam 6000 línguas. Torna-se, assim, cada vez mais difícil ignorar a existência dos brasileiros que se comunicam em uma das 200 línguas faladas, apesar de eles representarem apenas 1% da população, segundo dados apresentados por Altenhofen (2009), que destaca o descompasso político que circunda tal fato, na medida em que, dessas 200 línguas, 190 estão ameaçadas. Ou seja, temos leis e políticas linguísticas de valorização da diversidade. O problema é exatamente a promoção social para a efetivação desses instrumentos institucionais, que precisam se converter em reais atitudes dos falantes para que valorizemos os indivíduos bilíngues e estes se sintam enaltecidos como tal, afirmando sua identidade.

Se hoje aceitamos, pelo menos no nível legal, o multilinguismo como um importante fator de preservação de traços culturais e identitários de um povo, ao longo da história do Brasil tivemos momentos em que falar uma das línguas

trazidas pelos imigrantes, especialmente o italiano e o alemão, era uma afronta, o que ocorreu durante a Era Vargas entre os anos 30 e 40, quando a estratégia política era justamente a de apagar essas origens do imaginário coletivo, e assim desmobilizar possíveis agrupamentos identitários que não se colocassem como genuinamente brasileiros. Em 1938, com o Decreto-Lei nº 406, as escolas públicas foram oficialmente proibidas de ensinar as línguas dos imigrantes. Também se tornou proibido, nesse período, o ensino em casa ou em escolas especializadas, o que contribuiria para a instauração do nacionalismo almejado por Vargas.

Essa política, aliada a pressões sociais de diferentes ordens ou mesmo simplesmente à falta de utilidade no nível comunitário da língua minoritária, provocou a perda gradativa de línguas. É necessário salientar que quando uma língua morre, leva consigo importantes elementos do imaginário coletivo, que dificilmente podem ser “traduzidos”, como as lendas e histórias dos antepassados, as lembranças e os sentimentos de pertencimento a sua origem e mesmo aspectos imediatos da vida cotidiana transmitidos pela tradição oral, como costumes, brincadeiras e até receitas culinárias.

Na família Benincà¹, a língua dos antepassados seguiu esse caminho, infelizmente muito comum, e até mesmo natural, considerando a Lei da Terceira Geração (WEINREICH, 1970[1953]), segundo a qual é esperado o desaparecimento de uma língua minoritária, imersa em um espaço de uma língua majoritária de maior prestígio, a partir da terceira geração de indivíduos. De acordo com essa lei, quando existe o contato de uma língua minoritária em um espaço de outra, majoritária, sistematicamente os falantes deixam, com o passar das gerações, de falar sua língua e adotam a majoritária, que se expande a diferentes domínios.

Neste artigo, mostramos o caminho desse desaparecimento, considerando os descendentes dos genearcas Matilde Biz e Pietro Benincà, que saíram da comuna de Follina, na região do Vêneto, chegaram ao Espírito Santo no final do século XIX, subiram o rio Benevente e se instalaram em uma área bastante isolada, hoje pertencente ao município de Alfredo Chaves, chamada de Santo Antônio da Cachoeirinha.

A importância de estudos desse tipo se concentra exatamente no mapeamento das perdas linguísticas (para localizar no tempo quando e por que elas se deram), na investigação do sentimento de pertença à cultura, e assim tornar possível a proposta de políticas linguísticas de revitalização da língua, o que significa também resgatar lembranças perdidas na história.

A opção por fazer isso considerando uma família se deu justamente por ela sinalizar o desejo de coesão, com a instituição de uma festa anual da família, conforme se pode ver no relato abaixo, de uma das organizadoras.

¹Nos documentos de registro de entrada de imigrantes, o sobrenome é grafado como Benincà. Hoje há variações na grafia, mas grande parte dos descendentes são registrados como Benincà, por isso, escolhemos essa grafia para representar a família.

Sempre tive um desejo enorme de ver todos juntos, nossa família é enorme e poucos conhecem a história, é como se eu tivesse essa missão (...). Acredito que a motivação foi mesmo apresentar os membros uns aos outros, apresentar a luta dos nossos antepassados para chegar ao Brasil. (...) Aos poucos queremos apresentar aos nossos filhos e a nós mesmos o dialeto para que não se percam nossas raízes.

G.A.B., mulher, 37 anos, 5ª geração

Os membros não necessariamente têm contato uns com os outros, por isso preferimos chamar o grupo de *parentela*, como sugere Marques (2011: 2531), já que analisamos apenas falantes com o sobrenome Benincà, descendentes dos mesmos genearcas.

2 A imigração e o vêneto

Quando pensamos em imigração no Brasil, em especial no Espírito Santo, não podemos deixar de elencar fatores econômicos e sociais essenciais, que fizeram com que a chegada dos imigrantes no século XIX não se tratasse de uma simples escolha de viver em uma nova pátria, mas de uma tentativa dos indivíduos de se resignificar e encontrar uma saída.

No Brasil, sentia-se a necessidade de estabelecer uma nova forma de trabalho para as lavouras de café, já que o tráfico negreiro havia sido proibido, o que tornava mais cara a mão de obra escrava. No caso específico do Espírito Santo, soma-se ainda o fato de que essa província se manteve intencionalmente inexplorada durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, e após o esgotamento de suas minas, buscou-se retomar o tempo perdido e finalmente colonizar o Espírito Santo, e a estratégia de trazer imigrantes europeus se mostrou uma alternativa mais eficaz e barata, já que os recursos humanos e financeiros eram escassos (FRANCESCHETTO, 2014: 55).

Entre os italianos, o período da “grande emigração” se dá entre 1887 e 1902, tendo como pico o ano de 1891 (TRENTO, 1989: 36). Os imigrantes provenientes da Itália vinham especialmente do Norte e muitas vezes não carregavam a identidade italiana, já que a unificação da Itália era um fato recente e a ideia de Estado Nacional estava em construção (DADALTO, 2008: 152). Portanto, os imigrantes que aqui chegavam eram vênéticos (a maioria, representando 39% do total, segundo Franceschetto, 2014: 104), lombardos, trentinos etc., e não italianos, e falavam suas línguas locais, não o italiano padrão.

Na Europa, miséria. A chamada “emigração da fome”, que se dá em massa especialmente entre 1880 e a Primeira Guerra Mundial, tem uma motivação tão forte, que faz com que aldeias inteiras se desloquem quase como em procissão, a pé, até o

porto mais próximo. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística da Itália², entre 1875 e 1915 quase metade da população italiana emigrou, especialmente para o Brasil, para a Argentina e para os Estados Unidos. A falta de propriedade, a escassez de alimentos, o excesso de trabalho nos campos e a falta de dinheiro são motivos mais que suficientes para que muitos assumissem o risco de atravessar o Atlântico com suas famílias (TRENTO, 1989: 29). Vale mencionar uma cantiga rural recolhida por Franzina (1976, apud TRENTO, 1989: 29) que demonstra o desejo de “desforra” dos trabalhadores rurais ao emigrarem: “Iremos para a América, para aquele belo Brasil, e aqui nossos senhores trabalharão a terra com a pá”³.

Os camponeses italianos, desiludidos com sua colocação, eram influenciados por agentes de imigração que pintavam um Brasil bastante distante do real e os iludiam com promessas de ganhos e de propriedade garantidos. Para ter credibilidade, algumas situações eram forjadas, como supostas cartas de emigrantes prosperando no Brasil e dando notícias a seus familiares, bem como a palavra de autoridades locais, assegurando a veracidade das informações passadas pelos agentes (TRENTO, 1989: 29).

Já em terras brasileiras, muitos imigrantes passaram por dificuldades das mais diversas. Funcionários da imigração se aproveitavam da situação de fragilidade e muitas vezes tiravam vantagem sobre a dificuldade dos imigrantes, chegando a trocar comida por objetos de valor trazidos da terra natal, conforme aponta Pessali (2010: 18). As dificuldades eram as mais diversas, e a língua, nesse momento, era o elemento de lastro, que os mantinha unidos, era o elemento igual em meio a tantos diferentes.

Muitos italianos acabaram trabalhando em outros setores além da agricultura, em obras públicas e privadas. Muitas vezes, isso ocorria enquanto esperavam pela destinação dada pelo Estado às suas terras (o serviço de assentamento e demarcação dos terrenos era desorganizado, o que costumava gerar certa demora). Há registro de mão de obra dos imigrantes na construção do Teatro Melpomeme, no Largo da Conceição (hoje, Praça Costa Pereira), segundo Franceschetto (2014: 119). O próprio Pietro Benincà, genearca dessa parentela, ao se instalar em Santo Antônio da Cachoeirinha, hoje pertencente ao município de Alfredo Chaves, trabalhou, em 1910, na construção da estrada de ferro que passa por Matilde.

²Apud SARTORI, Tríssia Ordovás. A fome é o fio condutor da imigração. Disponível em: <https://bit.ly/2PHmszK>. Acesso em: 16 ago. 2017.

³Anderemo in Mèrica / In tel bel Brasil/ E qua i nostri signori/ Lavererà la terá col badil.

3 A trajetória dos Benincà

Seguindo a trajetória de muitos de seus compatriotas, Pietro Benincà e Matilde Biz saíram da comarca de Follina, em Treviso, na região do Vêneto, em 1879, com seus filhos Pierina (8), Luigi (4) e Celeste (2), segundo dados do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Nos registros da família, constam que esses filhos eram mais velhos à sua chegada; que um deles, Giovanni (5), faleceu em viagem e foi jogado ao mar e ainda que outros dois filhos, Maria (3), e David (2), vieram com os pais e foram batizados e registrados no Brasil. Aqui tiveram mais 5 filhos: Pelegrino, Constante, Clemente, João e Vitória (que morreu solteiro com 28 anos).

A família chefiada por Pietro Benincà embarcou com outras 40 com destino ao Brasil no navio Presidente, e em 17 de janeiro de 1880, desembarcou no Porto de Benevente, atual Anchieta. Os membros ficaram 40 dias nesse local; não se adaptando ao clima quente do litoral, seguiram de barco pelo rio Benevente e chegaram à localidade de Alto Benevente, onde hoje fica a sede de Alfredo Chaves. Passaram mais alguns dias até que subiram através de picadas no meio da mata virgem com seus pertences até Santo Antônio da Cachoeirinha, onde chegaram em 7 de julho de 1880. Ali construíram sua moradia provisória e iniciaram o labor na terra. Onde ficava essa moradia hoje é o Cruzeiro do Galo, próximo à igreja de Santo Antônio da Cachoeirinha, mantendo-se preservado como local de culto religioso.

Depois disso, Pietro construiu o casarão que serviu de morada a filhos e posteriormente a noras, genros e netos, que viviam todos sob o mesmo teto, guardando tradições italianas. Atualmente, o casarão não existe mais, mas a propriedade continua com descendentes da família Benincà. O trecho a seguir demonstra um pouco dessa trajetória:

Ele [Pietro] contou pra mim a dificuldade que ele teve quando chegou ali. Lá no quarto dele tinha um caixão desse tamanho, desse comprimento e largo assim. Ele falou que panhou esse caixotão aqui na Alfredo Chaves, nas costas, e levou pra picada na mata lá em cima. Ele falou que quando ele chegou – não sei se você viu, mas na frente da casa dele, tem um cruzeiro até hoje, se tratava aquilo o Cruzeiro da Sexta-feira Santa – aí ele quando chegou, foi morar em cima da cabana, do cruzeiro, lá em cima. Diz ele. A casa dele era tapada de palha, parede de palha, por dentro e por fora. Agora as porta eu não sei como que eles fizeram. Morou ali 8 anos. E papai nasceu 8 anos depois. Eles chegaram em 80 e meu pai nasceu em 88. Já nasceu dentro do sobradão. Procê ver como é que era. (...) Saía de lá e vinha aqui panhar muda de café e muda de outra coisa, que lá em cima não tinha nada. E o pessoal hoje diz que a

coisa tá runha. E eu que tô com 90 ano, e eles faz 130 ano que chegaram. Faço ideia o que sofreu aqueles pobre.

Da Itália ele contou pouca coisa. Contou – a única coisa que eu sei, que ele falava – que os animais lá na Itália no inverno já vivia preso, tinha já... Hoje se fala curral, o italiano falava *estala*. Então era tudo fechada, a casa tudo fechada, e prendia o gado dentro, e vivia ali. No verão eles tinha que arranjar comida, preparar a ração das vaca pra quando chegasse o frio, dar pras vaca no cocho.

V. B., homem, 90 anos, 3ª geração

Os descendentes mais antigos guardam na memória algumas dessas lembranças, que marcaram sua história ou a história de sua família, como está expresso na narrativa a seguir.

Eles contavam histórias em italiano?

Contava. Eu lembro que na cozinha lá de Boa Vista, juntava talvez até com primas minha já com idade, juntava com a *nonna*, que morava tudo perto, aí eles conversava conversa longa italiano, eles contava as coisa deles, as história deles.

Mamãe de infância contava isso: que eles eram em muitos irmãos, ela contava assim pra nós, que o pai dela bebia muito, e a *nonna*, com eles tudo pequeno, quando ele chegava bêbado em casa, então ele corria atrás, batia. Então mamãe contava que a *nonna* panhava eles tudo pequeno e saía pelo meio do pasto, pelo meio da roça. Ali, quando ele via que não tinha ninguém dentro de casa, ele juntava a mochila dele e saía de Santo Antônio (...) e ia lá pra Feira Dura, pra um terreno que eles tinha, e ficava lá, e quando ele vinha, vinha bonzinho que só vendo. Mas ali se bebesse fazia tudo de novo.

M. M. B. A., mulher, 78 anos, 4ª geração

Poucas dessas narrativas, demonstrando os percalços vividos pelos imigrantes, sua instalação no Brasil ou mesmo sobre suas vivências na Itália, se mantiveram ao longo das gerações. A informante A. B. ressalta o silêncio dos antepassados em relação a isso:

Eles contava tão pouco e a gente também não perguntava. Minha tia que falava um pouco, como a história do aipim [antes da entrevista, contou que os genearcas saciavam a fome dos filhos com aipim, porque era um gênero alimentício de produção mais rápida]. Lá em casa eles já não falava mais da origem deles não. Nem se tocava no assunto. Era até pra tocar pra gente saber, né? Alguma coisa que falava que era difícil... Tinha uma mala lá em casa muito grande, que ele [Pietro] trouxe nas costas de Anchieta até Santo Antônio.

A. B., mulher, 60 anos, 5ª geração

Os genearcas eram muito religiosos. Pietro trabalhou na construção da igreja de Santo Antônio, que se mantém bastante preservada. Segundo relatos de familiares, e registrado por Caus (2016: 453), a imagem de Nossa Senhora do Carmo que se encontra à esquerda do altar dessa igreja foi comprada por Pietro como pagamento de uma promessa: Pietro teve seu nariz quebrado por um galho de árvore no dia de Nossa Senhora do Carmo, e, sem acesso a serviços de saúde, prometeu a essa santa que, se ficasse curado, compraria uma imagem e doaria à igreja. Apesar de seu nariz ter ficado torto, Pietro curou-se do ferimento, por isso cumpriu sua promessa.

Reproduzindo a tradição arquitetônica italiana, a igreja de Santo Antônio tem ao lado uma torre (chamada em vêneto de *campanile*) com sinos. Esses sinos foram trazidos da Itália, pesam de 6 a 12 arrobas, o que equivale a 90 e 180 kg, respectivamente, e foram levados nas costas, por duas pessoas por vez, da sede de Alfredo Chaves até Santo Antônio da Cachoeirinha, numa época em que não havia estradas. Isso evidencia a fé e o desejo de construção e transformação dos que ali residiam, entre eles a família de Pietro. Atrás da igreja, encontra-se o cemitério onde repousam os restos mortais de Pietro, Matilde e alguns de seus filhos.

Hoje a parentela Benincà encontra-se bastante dispersa. V.B. conta um pouco sobre a diáspora da família, que começou já na segunda geração, com os filhos de Pietro e Matilde:

[Meu pai] ficou ali até 1950, nós ficamos lá. Nós tinha um terreno aqui na Boa Vista, mas nós ia trabalhar de segunda a sexta, e voltava sábado. Voltava lá pro ninho de novo. O ninho era o casarão. (...) Eu casei dia dezoito de setembro de 48. Dia dois de janeiro [de 1950] que eu vim praí. Nós compramos uma fazenda eu com mais quatro irmão e papai junto. Hoje não é mais fazenda, hoje é um pequeno, mas 135 alqueire nós compramos aqui numa pancada só.

Por que vocês saíram do casarão?

A família não dava mais pra viver lá, nós tinha que pular, então compramos. Ficou pequeno, era 5 alqueire o terreno de meu avô lá, que ele ganhou quando veio da Itália.

E para onde foram os irmãos?

David foi pra Castelo, Luís saiu pra Minas Gerais, lá pra Itueta. O Luís, filho do David, ficou no casarão. Dormia junto com meus irmão lá, num salão. Luís viveu muito lá com finado papai. Eu vi um filho do Luís, ou

neto, lá no 51, lá no Moacir⁴. Pierina morava logo pra cima, no alto de São Gabriel. Celeste morreu lá em cima no Córrego do Ouro, município de Castelo, bem no interior, lá pertinho do Forno Grande.

V. B., homem, 90 anos, 3ª geração

Essa diáspora se deu tanto entre os descendentes de Pietro e Matilde no Espírito Santo quanto entre os indivíduos que carregam o sobrenome Benincà e não têm ligação direta entre si. Conforme dados de 2014 do site *Forebears*, que demonstra a distribuição de sobrenomes nos diferentes países, o sobrenome Benincà tem maior incidência no Brasil, com 2671 indivíduos, seguido de Itália (638); Argentina (164); França (159); Estados Unidos (25); Austrália (24); Espanha (8); Uruguai (3); África do Sul (2); Paraguai (1); Suíça (1); Países Baixos (1); Canadá (1); Dinamarca (1) e Portugal (1). Analisando esses dados, podemos ter a dimensão da extensão da emigração na Itália, já que no Brasil temos mais de quatro vezes mais membros com esse sobrenome do que na Itália, seu berço.

Em algumas famílias da parentela analisada, o vêneto, apesar de ter sido a língua materna de alguns integrantes, se mantém apenas como uma língua de herança, que nos termos de Lima-Hernandes (2016: 98), “como o próprio nome deixa transparecer em seu sentido habitual, remete à ideia de que alguém recebe de gerações passadas algo precioso, do qual deve tomar posse como uma continuidade familiar e como uma necessidade de delimitação identitária”. Ou seja, hoje o vêneto não passa de um elo no passado; para os mais antigos, é um grande baú que guarda histórias, canções e memórias; para os mais novos, quase nada restou dessa língua.

4 O contato linguístico

Para Montrul (2013: 23), a língua é um signo de identidade de uma comunidade e compõe seu patrimônio coletivo. Sabemos que existe uma forte relação entre os aspectos culturais de um povo e a língua através da qual ele os transmite. Por isso, é impossível dissociar o falante da língua que fala. Ao deixar sua terra natal com tudo o que era possível carregar, sem a perspectiva de retorno, os italianos trouxeram consigo sua língua, e principalmente sua forma de ver o mundo e suas lembranças mediadas por ela.

Na viagem, já se depararam com falantes que não compartilhavam com eles a língua, já que na Itália não se falava italiano, como mencionamos anteriormente, e sim uma série de línguas locais, que até hoje são erroneamente chamadas por muitos

⁴Córrego Moacir, em Governador Lindenberg (ES). 51 é a forma como os moradores se referem à sede desse município.

de “dialetos”, no sentido de menosprezá-las e reduzi-las a variações, geralmente baixas, do idioma oficial e nacional. Ao contrário disso, as línguas italianas, assim como qualquer língua, são igualmente boas e úteis à comunicação entre seus falantes. Sobre esse *status* do dialeto, Freitas, Balthazar e Lunati (2015: 756) ressaltam a afirmação de Avolio (2011 apud Freitas, Balthazar e Lunati, 2015: 756), de que “os dialetos não deveriam ser considerados *filhos* do italiano e sim seus *irmãos*. Dessa forma, seria impróprio falar de ‘dialetos italianos’, mas, como sugere o autor, seria mais oportuno o conceito de ‘dialetos ítalo-românicos’ ou de ‘dialetos da Itália’”.

Quando mais de uma língua é falada em um mesmo espaço, podemos dizer que naquela comunidade há multilinguismo, ou, nos termos de Montrul (id., p. 28), bilinguismo social, que se caracteriza por haver em uma comunidade diferentes línguas convivendo, mesmo que não necessariamente pelos mesmos falantes. Assim, o início da imigração do Espírito Santo foi marcado pelo multilinguismo, já que aqui conviviam europeus falantes de diferentes línguas de imigração, falantes do português brasileiro, além de indígenas e africanos.

O multilinguismo pode se apresentar sob diferentes formas, de acordo com as características de uso de uma ou outra língua. Destacamos a diferença entre bilinguismo e diglossia: tanto a diglossia quanto o bilinguismo pressupõem a utilização de duas línguas. Porém, o primeiro ocorre quando essas são utilizadas regularmente, ou seja, dois sistemas linguísticos coexistem em uma mesma comunidade de fala (TARALLO e ALKMIN, 1987: 12). O bilinguismo pode ter várias causas, que são de natureza histórico-social, como a migração de pessoas de grupos étnicos diferentes para uma mesma região e a conquista armada que resulta em colonização, por exemplo (ibid).

Quando o bilinguismo envolve uma hierarquia entre as duas línguas, ou seja, uma língua é mais privilegiada do que a outra, passa a se chamar diglossia, que é a “compartimentalização de cada um dos dois sistemas com vista a suas funções sociais” (id., p. 12). Uma comunidade se encontra em situação diglósica quando, pela visão de Ferguson (apud TARALLO e ALKMIN, 1987: 68), há uma hierarquia entre duas variedades, uma alta e outra baixa. A variedade alta, no nível funcional, é usada formalmente nos registros escrito e oral, e ainda “coloca-se como principal veículo literário” (TARALLO e ALKMIN, 1987: 68), enquanto a variedade baixa é mais usada em situações informais. Como exemplo de comunidades diglósicas, Ferguson cita, entre outras, o Haiti, que tem como língua alta o francês-padrão e como língua baixa, o crioulo (id, p. 69). Podemos adicionar o exemplo do Brasil, em que as diferentes línguas de imigração são utilizadas em domínios diferentes daqueles em que se usa o português, ou seja, há especialização funcional.

Hamel (1988: 51) define a diglossia “como parte integrante de un conflicto intercultural, cuyos aspectos sociolingüísticos se manifiestan en una relación asimétrica entre prácticas discursivas dominantes [...] y prácticas discursivas

dominadas”. Esse processo pode ser resolvido por dois modos: o deslocamento, que consiste na substituição da língua dominada pela dominante por razões sócio-históricas, ou a resistência, que ocorre quando a língua dominada se consolida (id, ibid). Em geral, essas duas línguas possuem diferenças na forma de aquisição. Normalmente, a língua baixa é adquirida no contato familiar, enquanto a alta é, muitas vezes, aprendida quando a criança entra na escola. Hamel, analisando a diglossia entre o espanhol (língua alta A) e línguas indígenas (língua baixa B), afirma:

En el contexto sociolingüístico de la diglosia nos interesa investigar si existe una distribución nítida entre las lenguas A y B, de manera que B se adquiere exclusivamente como lengua materna y A se adquiere (proceso no dirigido) o se aprende (proceso dirigido) como segunda lengua. O si, por el contrario, existen familias que socializan a sus hijos en español como primera lengua, aunque siga hablando la lengua indígena entre adultos (HAMEL, 1988: 60).

Segundo Schiffman (1997: 206), em muitas comunidades em situação diglósica, a variedade alta (ou língua alta) é controlada por uma pequena parcela da população, e a variedade baixa (ou língua baixa) goza de menos prestígio social do que a primeira. Portanto, as pessoas que têm apenas o domínio da variedade baixa encontram-se em situação de desprestígio social. Altenhofen (2013) destaca que a ideia de língua minoritária, que se aproxima da ideia de variedade baixa de Schiffman (op. cit.), tem muito mais relação com o *status* político de que determinada língua goza do que com a representatividade numérica.

Labov (2008[1972]) demonstrou como, em termos sociolingüísticos, o prestígio social de formas linguísticas em variação pode ser determinante para seu uso. Do mesmo modo, o *status* político de uma língua pode ser um elemento muito forte para a “decisão” do falante de uma língua minoritária de mantê-la como forma de comunicação cotidiana ou de substituí-la, em diferentes domínios, pela língua majoritária e que goza de maior prestígio social. Segundo o levantamento feito por Freitas, Balthazar e Lunati (2015: 763), o italiano nunca representou uma língua de alto *status* no Brasil, o que impacta nas políticas linguísticas, especialmente educacionais, relacionadas a ela.

Peres (2011) pesquisou a utilização do vêneto na comunidade de Araguaia, na zona rural do município de Marechal Floriano (ES). Os resultados obtidos deixam claro que a vitalidade dessa língua não está garantida; o declínio do uso se evidencia ano após ano, já que as gerações mais jovens não utilizam o vêneto.

Cominotti (2015) analisou uma comunidade da área rural do Espírito Santo – São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves – e percebeu que o caminho do vêneto nessa comunidade é o da substituição pela língua majoritária. Conforme a autora relembra,

a vitalidade de uma língua de imigração está diretamente ligada aos domínios em que ela é utilizada. Se essa língua for utilizada no lar e também em instituições públicas e religiosas, a expectativa de que seja mantida na comunidade aumenta consideravelmente.

No caso de São Bento de Urânia, Cominotti (id., p. 123) aponta os seguintes fatores como os que podem ter sido os principais motores para a substituição do vêneto pelo português: falar vêneto não é visto como uma marca de prestígio social; não há apoio institucional do Estado nem medidas para a valorização da língua; a sociedade e a escola discriminam os falantes; os falantes não demarcam sua identidade italiana, mas sim brasileira, e não reconhecem a necessidade de preservação de sua língua.

5 Metodologia

5.1 Coleta de dados

Verificamos, por conhecer membros da parentela em questão, que o vêneto desapareceu dos diversos domínios de comunicação, e hoje o português é a língua através da qual os descendentes interagem, narram suas histórias, demonstram seus desejos, dúvidas, necessidades, escrevem etc.

Como nossa intenção é localizar no tempo em que momento se deu esse desaparecimento, entrevistamos o membro mais antigo da parentela e outros membros que tiveram contato com o vêneto. Pedimos que contassem que língua era falada em suas casas quando crianças, em que momento aprenderam o português, se ensinaram ou não aos filhos e o que os levou a “escolher” o português em detrimento do vêneto.

Além disso, criamos um formulário para ser respondido remotamente para que fosse possível alcançar um maior número de informantes, visto que os descendentes de Pietro Benincà e Matilde Biz, genearcas da parentela analisada, espalharam-se pelo território do Espírito Santo e também de outros estados e até mesmo de outros países. Para isso, utilizou-se o aplicativo *Google Forms*, a partir do qual foi gerado um formulário que foi enviado para os grupos da família, organizados em redes sociais.

5.2 Dados

Os dados se compõem de entrevistas com 3 membros da parentela Benincà e 1 membro da parentela Buffalo, na qual ainda se fala vêneto, a título de comparação. Além disso, temos 24 formulários, que foram preenchidos remotamente, e foram o substrato para a análise percentual.

5.3 Informantes

Os informantes que responderam ao formulário pertencem da 4^a à 7^a geração, têm entre 21 e 68 anos, e estão na faixa de escolaridade de 5-9 anos de estudo até a pós-graduação. O quadro 1 ilustra a distribuição dos informantes.

GERAÇÃO			IDADE			SEXO			ESCOLARIDADE	
Geração	N	%	Idade	N	%	Sexo	N	%	Escolaridade	N
4 ^a	7	29,16%	20-29	5	20,83%	Fem.	19	79,17%	0-4 anos	0
5 ^a	10	41,66%	30-39	8	33,33%	Masc.	5	20,83%	5-9 anos	1
6 ^a	6	25%	40-49	3	12,50%				EM incompleto	2
7 ^a	1	4,16%	50-59	7	29,17%				EM completo	10
			60+	1	4,17%				ES incompleto	2
									ES completo	4
									Pós-graduação	5
total	24	100%	total	24	100%	total	24	100%	total	24

Quadro 1: Distribuição dos informantes de acordo com geração, idade, sexo e escolaridade.

Os informantes das entrevistas foram escolhidos tendo como critério a aproximação com o vêneto. Três deles pertencem à parentela Benincà e viveram experiências diferentes em relação a essa língua: V.B. (homem, 90 anos, 3^a geração) teve o vêneto como língua materna e o substituiu ao longo da infância e adolescência, fora do lar; M. M. B. A. (mulher, 78 anos, 4^a geração) teve o português como língua materna, mas aprendeu vêneto sem alcançar domínio total; AB (mulher, 60 anos, 5^a geração) é monolíngue e não teve contato com o vêneto, apesar de ter morado no casarão construído pelos imigrantes. Como não há mais falantes de vêneto na parentela Benincà, entrevistamos também um membro da parentela Buffalo, que ainda preserva a língua: O. B. (homem, 69 anos, 3^a geração).

6 Análise dos dados: os membros da parentela mantiveram ou substituíram sua língua?

Os membros da parentela Benincà seguiram a tendência de substituição da língua de imigração pela língua majoritária. Logo após a instalação dos imigrantes em seu destino final – no caso dos Benincàs, a localidade de Santo Antônio da Cachoeirinha – a língua de comunicação era o vêneto, especialmente porque, como apontam Peres, Cominotti e Dadalto (2015: 108), apenas o litoral do Espírito Santo era povoado; o interior foi desbravado e praticamente colonizado apenas por imigrantes (e obviamente a população nativa, muitas vezes ignoradas). Na verdade, é sempre importante lembrar que estamos mencionando as expressões “povoação” e “colonização” considerando os moldes de civilização ocidental moderna. O território do Espírito Santo era ocupado por vários grupos indígenas, que não podem ser

desconsiderados. O contato do vêneto com o português no local de assentamento não se fazia tão presente, pois os imigrantes não foram alocados em uma cidade em construção, e sim em regiões não povoadas por falantes de português.

Pietro e Matilde se comunicavam entre si, com seus filhos e com muitos dos membros das comunidades vizinhas em vêneto. Seus filhos e netos eram bilíngues, tendo o vêneto como língua materna, mas foram ao longo dos anos substituindo sua língua pela majoritária, como podemos ver no relato de V. B. sobre o uso da língua vêneta.

Eu falava italiano quando era pequeno. Só italiano. Rezava também em italiano.

Português o senhor aprendeu como?

Você sabe que a melhor escola é a estrada, né? Então eu aprendi na estrada. Hoje eu não falo italiano mais não. Se você falar comigo eu te respondo. Agora, falar mesmo, eu não sei falar não...

E até que idade o senhor falou italiano?

Até 8 ou 9 ano eu acho. (...) Quando eu era pequeno, (...) falava na igreja e rezava tudo italiano. Agora como acabou eu não sei não.

O senhor ensinou italiano aos seus filhos?

Ah, não ensinei não. E eu nunca larguei meu pai. Sou o filho caçula do meu pai. E eu nunca larguei meu pai e ele nunca me largou. No fim da vida dele eu fiquei 10 dias na Santa Casa de Cachoeiro, morreu, truxe ele morto. (...) Mamãe ainda rezava. (...) Você já ouviu falar em *De profundis*? Do italiano, dos morto? Então, toda tarde nós rezava aquilo. Porque desse tamanho, o homem dentro de casa de manhã cedo, 10, 20 minuto antes de amanhecer o dia você não encontrava não, que papai não deixava não. Agora, de tarde, antes de acender a lamparina, que não tinha nada, já tava todo mundo jantado. Ela arrumava a cozinha dela pra lá e ele chamava: “vamo rezar o terço, senão eu vou dormir, hein”. Ela vinha pra sala, rezava o terço. Cada um ia pro ninho dele e pronto.

Lá no casarão os mais velhos contavam histórias em italiano?

Pouco. Papai não contava não. Eu como era o caçulo, dos últimos tempos... (...) O Pietro saía lá pra estrada e papai falava: “vai lá e fica com o *nonno*”. Então eu saía pra lá e pra cá com ele. Na frente da estrada tinha uma pedra cortada. Ele chegava e sentava e eu sentava e pronto. Eu acompanhava o *nonno*. Ele morreu com 93 ano. (...) De novo, escapa um, de velho não escapa nenhum.

(...) Aqui ninguém mais fala não. O italiano. Dos Benincà daqui não.

O senhor gosta de falar italiano?

Aqui não tem mais ninguém que fala. Falar eu não falo não. Eu falo assim o que tô acostumado: rezar o Pai Nosso, a Ave Maria em italiano, o *De Profundi*, eu rezo todo dia. De primeiro, antes de chegar a energia, aqui em casa toda tarde nós rezava o terço aqui.

V. B., homem, 90 anos, 3ª geração

Assim, podemos perceber que o vêneto se manteve como língua do lar até a 3ª geração. Já na quarta, começa a introdução do português na casa dos imigrantes, e o vêneto passa a ser apenas a forma de comunicação dos mais velhos, com as crianças dessa geração os pais se comunicavam em português. Essas crianças entendiam o vêneto por ouvir seus pais, avós e outros membros da comunidade falando entre si. Já na quinta geração, a língua dos vários domínios sociais – lar, comércio, igreja, escola – é o português. Podemos perceber essa trajetória da língua nos dois trechos a seguir, de mulheres da quarta e da quinta geração.

Entender italiano eu entendo, mas falar é muito difícil, alguma coisa... Como ontem, eu cheguei lá fora do bar, que teve quadrilha ontem de tarde aqui... Então eu vim de lá com uns negócio na mão, aí eu falei com o Buffalo assim: “Oh, Buffalo, não sei se você vai entender: *fare e disfare è tutto lavorare*”. (...) Aí eu falei que eu entendo, o nosso daqui, se eu tiver que ir lá na Itália eu não sei se eu vou entender, porque lá eu acho que é uma língua italiana mesmo diferente.

Mamãe conversava tudo italiano com as irmã dela, com a *nonna* Augusta. Mamãe rezava em italiano.

Quando a senhora era criança, que língua era falada em casa?

Se falasse alguma coisa em italiano, falava talvez brincando. Eu sempre... não sei. Eu falo português, mas aquele português errado.

O italiano que a senhora sabe aprendeu com quem?

Com mamãe, eu via ela conversando com as irmã dela, ou talvez com minha avó, *nonna* Augusta, com o *nonno* Pelegrino ela conversava italiano.

Quando conversava em italiano era onde?

Mamãe em qualquer lugar que ela encontrava italiano ela conversava, mas mais era dentro de casa quando juntava as irmã e a minha avó (...) com a mãe dela.

Ela não ensinou a vocês o italiano?

Não, não. Ela falava e a gente prestava atenção no que falava. Dizer que ela ensinou... fala pra vocês aprender, não.

Eu ficar esticando conversa italiano, eu não sou capaz não.

A senhora gosta de encontrar alguém que fala italiano?

A gente sempre gosta, porque aí relembra os passado, né? Mas só que eu aqui, se tiver que ver, por exemplo, seria o Buffalo, que passa fazendo feira todo sábado, né? Eu converso com ele, ele conversa comigo, mas conversa tudo em brasileiro. Mas deixa que o dia que ele voltar aqui eu vou experimentar mandar ele falar italiano pra ver.

Tem gente que ri de ver eles cantar italiano, eu não, eu gosto de ver cantar.

A senhora não ensinou pros filhos, né? Por quê?

Não, não. Se eu falo alguma coisa, talvez eles até entende. Porque a gente pra falar a verdade nem lembra... Agora eu vejo... A gente podia ter falado. Escrever não, porque eu não sei se mamãe ia saber escrever italiano pra gente.

M. M. B. A., mulher, 78 anos, 4ª geração

A.B., cujo relato se encontra a seguir, nasceu no casarão construído por Pietro e morou lá por alguns anos. Ainda assim, o “ninho”, que é como V. B. se refere a esse local, não foi um espaço que servisse de ilha e preservasse o grupo, coibindo a infiltração do português, o que demonstra se tratar de uma pressão, ainda que indireta, da comunidade.

Quando eu nasci já era o português... porque as rezas ainda continuava latim. Você sabe que era cultivado o latim... as missas. Eu lembro da missa em latim. Mas a língua era falado o português. Agora porque que eles deixaram o italiano que eu não sei. (...) Não falo nada de italiano. Eu às vezes, conforme o que você fala, eu entendo.

Sua mãe também era de origem italiana?

Sim.

E nem entre eles, eles falavam italiano?

Não, eu não cheguei ver não. Se eles falaram falava bem antes que eu nascesse.

E as situações que você viveu de italiano? Só na rua?

Nem na rua. Quando a gente ia lá praqueles cantos da minha irmã, lá no alto, é que eles falava.

A.B., mulher, 60 anos, 5ª geração

Como na parentela Benincà a direção dada ao vêneto foi a da substituição, entrevistamos um membro de outra parentela que ainda mantém a língua:

Só falo italiano, às vezes.

Na sua casa, quando o senhor era criança, que língua era falada?

Só italiano. Aprendi com os pais. Você sabe que os pais era ainda mais coiso que a gente, porque a gente foi aprendendo o português... fora de casa, né? Eles sabia, falava alguma coisa (em português), né?

E na igreja, que língua falava?

A gente acompanhava o que eles falava. Português, né? Se a gente falava italiano, ficava feio, no meio dos outros. (...) Igual hoje... Se a gente vai na rua e fala italiano, os outro pensa que tá xingando.

No comércio também acompanhava a língua de todo mundo. (...) Tem que acompanhar, né? Tudo meio enrolado, mas acompanhava.

Ensinou aos filhos? Por quê?

Sim. Porque falava com a esposa, e eles... Foi natural.

O português o senhor aprendeu quando?

Depois a gente ia ouvindo umas coisinha na rua e ia entendendo alguma coisa, né? Porque senão é difícil, pra falar a verdade, né? Se você vai conversar com um alemão, pra ele conversar em italiano, ele não fala não, de jeito nenhum.

O. B., homem, 69 anos, 3ª geração. Não pertence à parentela Benincà.

O que podemos observar sobre o vêneto na família Buffalo é que seu uso se dá em diferentes domínios – ainda que não seja a única língua desses domínios – o que é um traço de vitalidade da língua: casa, comércio, igreja. Apesar de o entrevistado dizer, no trecho anterior, que acompanha a língua da comunidade, ele também ressalta, em outros momentos da entrevista, que não tem vergonha de falar sua língua em público, e quando encontra outro falante, prefere conversar em vêneto. Não o faz sempre em sinal de respeito aos não falantes.

Ainda assim, essa vitalidade não está garantida, já que com a geração posterior (filhos e sobrinhos) O.B. se comunica em vêneto, mas com os netos não. Então, é possível que haja substituição ostensiva em todos os domínios, pois a língua da comunidade, da igreja e da escola é o português, e não há mecanismos institucionais que visem à proteção da língua de imigração.

Considerando os 24 membros da parentela Benincà que responderam ao formulário, podemos perceber que 5 deles tiveram uma infância bilíngue em casa (20,83%). A distribuição desses informantes de acordo com a geração é a seguinte: 1 da 4ª, 2 da 5ª e 2 da 6ª, mas vale ressaltar que, seguindo a tradição italiana, muitos idosos moravam com o filho mais novo, e como a pergunta do formulário foi “Qual(is) língua(s) era(m) falada(s) na sua casa quando você era criança?”, a resposta desses informantes pode envolver apenas expressões em italiano faladas pelos mais velhos, e não exatamente a comunicação cotidiana. A maioria já tinha na infância o português como língua do lar (79,16%), e nenhum deles tinha só o italiano. Dos que responderam que só se falava português, três mencionaram que ouviam os avós falarem italiano. O informante i13, pertencente à 4ª geração, afirma que seus pais já falavam português em casa.

Sobre o grau de proficiência e compreensão do vêneto, temos a seguinte distribuição: 25% não falam nem entendem e nunca ouviram algum familiar usar; 41,66% não falam nem entendem, mas já ouviram familiares ou parentes usando; 29,16% entendem um pouco, mas não falam; 4,16% entendem algumas palavras em

vêneto, e nenhum deles fala vêneto, em casa ou na rua. Por outro lado, a maioria deles gostaria de ter aprendido vêneto na infância (62,5%) e 95,83% sinalizam o desejo de aprender vêneto hoje, especialmente como forma de resgate às origens.

Da Itália, algumas marcas culturais foram mantidas, apesar de a língua não ser uma delas. Peres, Cominotti e Dadalto (2015: 110) elencam alguns desses traços, presentes nas comunidades imigrantes italianófonas: “o modelo familiar patriarcal, a alimentação e as diversões depois do culto dominical, como os jogos de cartas, a bocha e a mora”.

O modelo familiar patriarcal não é exclusivo dessa cultura, mas nela esse modelo é bastante evidente, já que até mesmo a distribuição de herança ou o cuidado com os mais velhos são ecos dele. Vale ressaltar uma informação, que aparece na fala de mais de um dos entrevistados: o papel social dos gêneros no cotidiano dos imigrantes e seus descendentes. Os filhos não herdavam o sobrenome da mãe, por isso nesta pesquisa o enfoque acaba sendo o tronco masculino da árvore formada por Matilde Biz e Pietro Benincà. Pesquisando o sobrenome Biz no banco de dados “Imigrantes”, do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, só encontramos a própria Matilde (seus filhos não têm esse registro). Isso fica claro na fala de V.B.:

Na minha família nenhum deles levou o nome da mãe. Ninguém. Nem nós... os meus irmãos, nem os meus filhos levou o nome da mãe não. Só Benincà. E os filho de David só levou Benincà também.

V. B., homem, 90 anos, 3ª geração

Os trechos a seguir também revelam o papel social dos gêneros:

Minha mulher... Novela foi feita pra mulher... Ela gostava da novela, então ela falava comigo... Eu chegava quase de noite... Quando eu chegava, e isse tomar banho, desde 15, 20 dias de casado, ela já tava com meu prato feito. Acabava de jantar, ela falava assim: “cê vai rezar o terço, que eu já rezei o meu e eu vou assistir a novela das 6”, aí ia lá pro quarto e rezava o terço. Mas sempre era assim mesmo, com a filharada rezava o terço. Nos tempos de minha mãe, nós rezava o terço no quarto dela ali. Ultimamente já rezava em português.

V. B., homem, 90 anos, 3ª geração

A gente trabalhava na roça e em casa. Levava as criança pequena pra roça, botava na peneira. (...) Estudar, estudei até o quarto ano só. Eu queria tanto estudar, ser professora. Eu tinha uma colega que foi estudar. E naquela vez estudava em Guarapari – e lá pro lado de Guarapari, eles falava que era Benevente – então ia estudar em Benevente, e ela ia e

queria que eu fosse, mas papai não deixava. Ele falava que filha mulher não podia sair de casa pra fora, tinha que ficar em casa. Os menino podia sair, mas dos meus irmãos não saiu nenhum pra estudar. Aí não estudei não, fiz só o quarto ano, mas tá bom, pra me virar serve. Acho que se eu tivesse de estudar alguma coisa, eu queria fazer Matemática, porque é o que eu mais gosto. Na época não fui, e depois passou.

M. M. B. A., mulher, 78 anos, 4ª geração

Quanto à identidade, podemos dizer que muitos dos descendentes se consideram italianos, apesar de a língua não ser mais um traço que os une, especialmente no sentido de preservação de costumes e reconhecimento positivo da cultura italiana da imigração.

Eu sou brasileiro. Que eu nasci aqui, né? Meu pai e minha mãe todos dois é brasileiro, já nasceram aqui. Mas meu sangue é todo italiano, porque meus quatro vô, todos quatro é italiano.

V. B., homem, 90 anos, 3ª geração

O senhor se considera mais brasileiro ou mais italiano?

Mais italiano, praticamente. A gente fala assim tudo meio enrolado, mas tem que falar com muita pessoa, porque a gente trabalha lá [na feira], e se não falar em português um pouquinho não entende as coisa, né?

O. B., homem, 69 anos, 3ª geração. Não pertence à parentela Benincà.

Eu me considero sim uma itali... Descendente. (...) Eles tinha muito bons costume. Era um povo de bons costumes. Eles era de frequentar igreja... Isso aí a gente herdou... eu principalmente herdei deles.

A.B., mulher, 60 anos, 5ª geração

No formulário, fizemos a pergunta “Você se considera italiano no sentido de preservar a cultura, costumes, culinária etc.? Por quê?”. 45,83% dos informantes se consideram italianos; 33,3% responderam “não”, e 20,83% se consideram em partes. Os que não se consideram italianos não responderam por quê, apenas um deles se diz muito distante da culinária e cultura dos antepassados e outro afirma: “Me sinto um pouco apenas de coração”. Esses dois informantes usaram a expressão “infelizmente não”, demarcando apreço ou simpatia por essa origem.

Entre os que se consideram, pelo menos em partes, a culinária é o elemento mais presente como manifestação de preservação cultural, como se pode observar nas

respostas seguintes: “Sim... A culinária (massa) e algumas palavras que tenho por costume e até meus bambinos fazem uso” (i1, 5ª geração); “Somente na culinária e festas típicas, durante o dia a dia deixamos a cultura se perder” (i12, 6ª geração) e “Me considero na culinária, por motivo de ainda fazer muitas coisas que aprendi com minha avó e minha mãe” (i13, 4ª geração). Há ainda alguns que mencionam a infância e ressaltam a tradição oral, passada pelos avós: “Sim. Admiro muito a cultura, e tento preservar um pouco do que vivenciei em minha infância com meus avós” (i2, 5ª geração); “Sim. Desde de criança ouvia e via meu avô mantendo sua tradição que foi passada também por suas gerações e nos ensinando sempre um pouquinho de tudo” (i11, 6ª geração).

Segundo Baker e Jones (1988: 182), o grau de escolarização é um importante fator de manutenção / substituição de uma língua minoritária: quanto menor a escolaridade dos falantes, maior a chance de uma língua se manter, já que a escola tem um forte peso normativo. Essa tendência não foi seguida na parentela Benincà, já que apesar da pouca escolarização dos descendentes mais próximos de Pietro (até a 4ª geração), o vêneto não se manteve, conforme podemos ver no trecho transcrito a seguir, de V. B.:

Papai me ensinou muito trabalhar, agora escola eu não fui não. Dizer que eu não fui é mentira. O pouquinho que estudei foi dentro da igreja. Eu já tinha 13 ano quando apareceu a professora lá. Quando chovia, papai mandava nós pra escola. Ela não vinha... O dia que tava bonito, tinha que ir trabalhar, então entrei zerado e saí também. Depois de casado que aprendi um pouco.

V. B., homem, 90 anos, 3ª geração

Até a segunda geração, e mesmo na terceira, houve muitos casamentos endogâmicos, com membros também de origem italiana, o que seria um fator de preservação da cultura e da língua. Mas essa tendência não se verificou de forma tão ostensiva na prática. Não podemos afirmar que havia pressão da comunidade em direção ao monolinguismo, seja institucional seja social, mas nas relações externas ao lar, o português se encontrava espreado (na fala de V. B., ele afirma ter aprendido português “na estrada”).

Vale destacar que não apareceu na fala de nenhum dos informantes entrevistados ou na fala dos que responderam ao formulário a proibição do uso de variedades italianas durante a Era Vargas, portanto esse não parece ter sido um fator preponderante para a substituição. Não podemos afirmar com certeza o motivo para esse fato nem ser mencionado, mas tudo leva a crer que possa passar por desconhecimento dos informantes. Cominotti (2015: 121) mostra que na comunidade que ela pesquisou (São Bento de Urânia, Alfredo Chaves), a escola foi a principal

instituição difusora dessa proibição. Entretanto, as primeiras gerações da parentela Benincà não frequentaram assiduamente a escola.

A Lei da Terceira Geração, estabelecida por Weinreich (1970[1953]), preconiza que, em contextos de língua minoritária em contato com a majoritária, a tendência é que a primeira geração seja monolíngue na língua minoritária, a segunda seja bilíngue e a terceira seja monolíngue na língua majoritária. Assim, a língua minoritária se perde na terceira geração, que apenas entende, mas não a fala. Para Couto (apud COMINOTTI 2015: 20), na quarta geração não há qualquer traço de conhecimento da língua dos antepassados.

A história do vêneto na parentela Benincà contraria em partes essas duas perspectivas: na quarta geração os entrevistados já tiveram como língua materna o português, mas na terceira, o vêneto ainda era língua materna de alguns membros, que se tornaram bilíngues. Há alguns resquícios, ainda que vocabulares ou pelo menos na compreensão de algumas expressões, até a sexta geração, o que pode ser explicado pela situação de isolamento em que a comunidade se encontrava, o que diminuía a pressão pelo uso exclusivo do português.

7 Considerações finais

Podemos afirmar que o vêneto não se manteve na parentela Benincà, o que é de certa forma um fenômeno esperado, de acordo com os postulados de Weinreich (1970[1953]). Como mostra o estudo de Cominotti (2015), mesmo em uma comunidade isolada, os falantes de vêneto vêm substituindo sua língua pelo português nos mais diferentes domínios, por isso é de se esperar que, em grupos menos coesos, essa perda seja ainda mais acelerada.

Fica claro que precisamos de políticas linguísticas institucionais, seja na escola, seja diretamente na comunidade, que valorizem as línguas de imigração e principalmente seus falantes, para que as pessoas não tenham vergonha de suas origens e também que não menosprezem as marcas linguísticas que carregam. Na fala de todos os entrevistados, apareceu o aspecto valorativo negativo em relação ao português que falam, como se fosse inferior às variedades faladas pelos monolíngues. Para reverter isso, é necessária mobilização das instituições públicas, de forma a romper com o preconceito linguístico nas diferentes esferas.

Um trabalho de resgate como este tem sua validade na preservação de memórias, no encontro com as origens e na demonstração da variedade que compõe nosso povo. Para ser realizado, contou com a ajuda de pessoas solidárias e interessadas, felizes por se verem representadas. Por isso, não podemos deixar de mencionar a importante colaboração de Aleida Benincà e Dila Benincà, filhas do representante mais velho ainda vivo dessa parentela, que abriram portas selecionando e contatando informantes.

Referências

Altenhofen, Cléo V. 2013. Bases para uma política linguística das línguas minoritárias no Brasil. In: Nicolaidis, Christine et al. (orgs). *Política e políticas linguísticas*. Campinas: Pontes.

Arquivo Público do Estado do ES. In: <https://ape.es.gov.br/>. Acesso: 12 ago 2017.

Baker, Colin; Jones, Sylvia Prys. 1983. *Encyclopedia of bilingualism and bilingual education*. Clevedon, UK: Multilingual Matters Ltd., 1998, p. 182. Adapted from Conklin & Lourie.

Calvet, Louis-Jean. 2007. *As políticas linguísticas*. São Paulo: Parábola.

Campos, Cyntia Machado. 1998. A política na era Vargas: proibição do falar alemão e resistências no Sul do Brasil. Tese de doutorado. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.

Caus, Celso Luiz. 2016. *Os Caus(z): a trajetória de uma família camponesa da Itália para a América*. Vitória: Grafitusa.

Cominotti, Katiúscia S. S. 2015. O contato linguístico entre o vêneto e o português em São Bento de Urânia, Alfredo Chaves, ES: uma análise sócio-histórica. Dissertação de Mestrado. Vitória. Universidade Federal do Espírito Santo.

Dadalto, Maria Cristina. 2008. O discurso da italianidade no ES: realidade ou mito construído? *Pensamento Plural* 3: 147-166.

Fishman, Joshua A. 1997. Language and ethnicity: the view from within. In: Coulmas, Florian (ed.). *The handbook of Sociolinguistics*. London: Basil Blackwell.

Franceschetto, Cilmar. 2014. *Italianos: base de dados da imigração italiana no Espírito Santo nos séculos XIX e XX*. Vitória: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.

Forebears. In: <http://forebears.io/surnames>. Acesso: 12 ago 2017.

Freitas, Paula Garcia de; Balthazar, Luciana Lanhi; Lunati, Manuela. 2015. Dialetos e língua padrão: a educação linguística dos italianos em pátria e em contextos de imigração (1861-2015). *Fórum Linguístico* 12: 755-770.

Labov, William. 2008[1972]. *Padrões sociolinguísticos*. São Paulo: Parábola.

Lima-Hernandes, Maria Célia. 2016. Sociolinguísticas e línguas de herança. In: Mollica, Maria Cecília; Ferrarezi Jr., Celso (orgs.). *Sociolinguística, sociolinguísticas: uma introdução*. São Paulo: Contexto.

Maher, Terezinha Machado. 2013. Ecos de resistência: políticas linguísticas e línguas minoritárias no Brasil. In: Nicolaidis, Christine et al. (orgs). *Política e políticas linguísticas*. Campinas: Pontes.

Marques, Raquel dos Santos. 2011. Nome de família: práticas de nomeação e estratégia social no Rio Grande de São Pedro, Segunda Metade do Século XVIII. *Anais do V Congresso Internacional de História, 2530-2542*. Maringá.

Montrul, Silvina. 2013. *El bilingüismo en el mundo hispanohablante*. Oxford: Wiley-Blackwell.

Peres, Edenize Ponzo. 2011. Aspectos da imigração italiana no Espírito Santo: a língua e cultura do Vêneto em Araguaia. *Dimensões* 26: 44-59.

Peres, Edenize Ponzo; Cominotti, Katiúscia S. S.; Dadalto, Maria Cristina. 2015. O contato linguístico entre o vênето e o português em São Bento de Urânia, Alfredo Chaves, ES: uma análise sócio-histórica. *(Con)Textos Linguísticos* 9, n. 14: 106-125.

Pessali, Hesio. 2010. *Alfredo Chaves: uma visão histórica e política*. Alfredo Chaves: GSA.

Rajagopalan, Kanavillil. 2013. Política Linguística: do que é que se trata afinal? In: Nicolaidis, Christine et al. (orgs). *Política e políticas linguísticas*. Campinas: Pontes.

Schiffman, Harold F. 1997. Diglossia as a sociolinguistic situation. In: Coulmas, Florian (ed.). *The handbook of Sociolinguistics*. London: Basil Blackwell.

Trento, Angelo. 1989. *Do outro lado do Atlântico: um século de imigração italiana no Brasil*. São Paulo: Nobel.

Tressmann, Ismael. 2005. Da sala de estar à sala de baile: estudo etnolinguístico de comunidades camponesas pomeranas do Estado do Espírito Santo. Tese de doutorado. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Vieira, José Eugênio; Velten, Joel Guilherme. 2015. *Os italemães na terra dos botocudos*. Vitória: Grafitusa.

Weinreich, Uriel. 1970[1953]. *Languages in Contact: findings and problems*. 7. ed. Paris: Mouton.

Recebido: 24/05/2018

Aprovado: 25/06/2018
